

HILOLDOSHLAR OILASI TAVSIFIVA SISTEMATIKASI.TARQALISHI VA AHAMIYATI

Shomurodova Dildora Davronbek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi talabasi

dildorashomurodova761@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123368>

Аннотация: В данной работе представлена информация о семействе полумесяцев, их видах и родах, распространенных представителях по всей земле и их значении.

Annotation: This thesis describes the family of hillocks, their species and order, their representatives that are common throughout the Earth, and their importance.

Ключевые слова: Циперовые, осока, ринхоспора, Фимбристилис, элеохарис, склерия, орех, категория.

Keywords: Cyperaceae, Carex, Rynchospora, Fimbristylis, Eleocharis, Scleria, nut, category.

Hiloldoshlar (Cyperaceae), ko'p yillik, ba'zan bir yillik bir urug'pallali o'simliklar oilasi, asosan o'tlar. 100 dan ortiq turkum va 5000 ga yaqin turni o'z ichiga oladi. Yer yuzining barcha iqlim mintaqalarida uchraydi. Asosan, zah, botqoq yerlarda, ariqlar bo'yida, bir qancha turi cho'l, adir va yaylovlarda uchraydi. Bu oiladagi eng yirik turkumlar: Cyperaceae, Carex, Rynchospora, Fimbristylis, Eleocharis, Scleria hisoblanadi. Bu oilaga bardi, qamish, papiros, solamalaykum kabi turlar kiradi. O'rta Osiyoda 18 turkumga mansub 152 turi, O'zbekistonda 16 turkumga mansub 74 turi tarqalgan. Bu oila vakillari ko'p yillik yoki bir yillik o'tlar bo'lib, poyasi ko'pinchga uch qirrali, bo'g'imsiz, barglari tilchasiz, yaxshi rivojlangan yoki reduksiyalangan, yopiq qinli, asosan poyasining ostida joylashgan. Yaprogi qattiq, ensiz, tasmasimon, tarnov shaklida, chetlari g'adir budur, gullari bir yoki ikki jinsli, rangsiz mayda boshhoqlarda o'rnashgan. Boshhoqlari ro'vaksimon, soyabonsimon, kallakchasimon, boshhoqsimon murakkab to'pgullarda yig'ilgan. Har bir gul bitta tangacha (qipiqcha) qo'ltig'idan chiqadi. Changchilari 3ta ba'zan 2ta, urug'chisi 1ta, 3-2 meva bargli, tugunchasi ustki, bir uyali. Mevasi -yong'oqcha.

Hiloldoshlar oilasining sistematikasi quyidagicha:

Bo'lim: Gulli o'simliklar – Magnoliophyta

Sinf: Bir pallali o'simliklar – Liliopsida

Qabila: Xilolnomalar – Cyperales

Oilasi: Xiloldoshlar – Cyperaceae

Asosiy vakillari: Tugunakli salomalaykum – Cyperus rotundus, Yo'g'on tumshuq qorabosh – Carex pachystylis, Ko'l qiyog'i – Scirpus lacustris Kechki xilol – Juncellus serotinus.

Salomalaykum (Cyperus rotundus L.) — Hiloldoshlarga mansub ildizpoyali ko'p yillik begona o't. Poyasi ingichka, uch qirrali, yalang'och, bo'yi 15—50 sm. Barglari yassi, kulrang, eni 5mgacha. Gullari soyabonsimon, to'pgulga yig'ilgan. Mevasi uch qirrali yong'oqcha. Ildizpoyalaridan ko'plab tuganakli novdalar chiqadi. O'simlik urug'idan va ingichka ildizpoyalaridan ko'payadi. Yosh o'simlikning poya asosida birlamchi ildizpoya rivojlanadi, ildizpoya uchida esa tuganak hosil bo'ladi, undan yangi ildizpoyalar yon atrofga yayilib ketadi

va ularda tuganaklar hosil bo'ladi. Bulardan yangi novdalar o'sib chiqadi. Har bir o'simlik tuproq sharoitiga qarab yon, qo'shimcha ildizpoyalar hosil qiladi, ulardan ham yer ustiga yangi poyalar o'sib chiqadi. Ildizpoyasi kraxmalga boy, tarkibida 0,5-1% gacha efir moylaribor. Ildizpoyasidan tayyorlangan damlama xalq tabobatida terlatuvchi va siydik haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Salamalaykum O'zbekistonning barcha sug'oriladigan hududlarida sabzavot va boshqa ekinlari orasida begona o't sifatida ko'p uchraydi. Kurash choralari: kuzda yerni chuqur haydash, ekin ekishdan oldin begona o't ildizpoyalarini yig'ishtirib olish, chuqur kultivatsiya o'tkazish. May-iyunda gullab, iyun-sentabrda urug'laydi. Tugunagi yordamida vegetative ko'payadi. Iloq to'yimli ozuqa, tarkibida 20% gacha oqsil, 3.1% moy, 24,4% kletchatka, bo'ladi. Qizilqum o'tlarida illoq qo'ylar bahorgi ovqatining 85%ini, yozdagisini 75%ini tashkil etadi.

XULOSA. Hiloldoshlar oilasi kengtarqalgan va har xil ekologik sharoitlarga moslashgan o'simliklar oilasidir. Ushbu oila turlari, asosan, nam muhitlarda rivojlanadi, biroq qurg'oqchil hududlarda ham uchraydigan vakillari bor. Ko'plab turlari suv bo'ylarida, botqoqliklarda, daryolar, ko'llar va kanallar atrofida o'sadi, ba'zi turlari esa quruq yaylovlar va cho'l sharoitlarida ham o'sishga moslashgan. Hiloldoshlar oilasi vakillarining keng tarqalganligiga yana bir isbot, bu oila vakillarini Antarktidadan tashqari barcha barcha qit'alarda uchratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Pratov O'. Jumayev Q. Yuksak o'simliklar sistematikasi. Toshkent,2003.
2. Tog'ayev I. Yuksak o'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar, uslubiy qo'llanma, Toshkent, "Namangan" nashriyoti,2015.
3. Mo'minov M. Mamadaliyev A. Botanikadan amaliy mashg'ulotlar, Toshkent, "Yangi nashr" nashriyoti,2010.
4. O'.E.Xo'janazarov, X.Mavlonov, J.S.Sadinov "BOTANIKA" Toshkent –2022-yil.
5. O'.Pratov, L.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov "BOTANIKA" Toshkent –2010-yil.
6. S.S.Sahobiddinov "Osimliklar sistematikasi" Toshkent -1966-yil.